

Pluriactividad campesina: dinámicas y estrategias familiares, caso de Phuyu Phuyu Grande

Jhonny Ledezma Rivera

Universidad Mayor de San Simón

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9050-3233>

email: j.ledezma@umss.edu

Recepción: 11 de febrero del 2025

Aceptación: 13 de julio del 2025

Resumen: El artículo es resultado de una investigación mayor que se realizó durante los años 2021 al 2023. Como parte de esa investigación, el artículo aborda la “Pluriactividad campesina: dinámicas y estrategias familiares, caso de Phuyu Phuyu Grande”. El objetivo del artículo fue explicar y comprender la pluriactividad campesina según el ciclo de vida familiar y tipologías construidas a partir del tiempo de dedicación a las actividades agropecuarias y no agropecuarias dentro y fuera del municipio de Vacas. La investigación se realizó combinando metodologías cuantitativas (muestreo no probabilístico) y cualitativas (observación participante). Entre los principales resultados de la investigación fueron la presentación de la información por ciclo de vida familiar (familias jóvenes, familias intermedias y familias mayores) y la construcción de tres tipologías de familias (1. Familias con baja dependencia de actividades agropecuarias locales y alta importancia de actividades económicas externas. 2. Familias con importancia media de la actividad agropecuaria local, complementada por actividades económicas externas. 3. Familias con alta dependencia de la actividad agropecuaria local, mayoritariamente compuestas por personas mayores).

Una de las conclusiones principales a las que se arribó es que desde el caso de estudio, y sin ánimo de generalizar, las familias jóvenes tienden a ser más pluriactivos que las familias mayores, lo que se evidencio desde el caso de estudio. Indudablemente para tener resultados más robustos tendríamos que estudiar otras comunidades parecidas o diferentes al caso estudiado.

Clasificación JEL: A14, Q15, Q18, Q24 y Q25

Palabras clave: Economía familiar campesina, Pluriactividad campesina, Ciclo de vida familiar, Tipologías de familias, Estrategias de vida.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Peasant pluriactivity: family dynamics and strategies, case of Phuyu Phuyu Grande

Abstract: This article is the result of a larger research project conducted from 2021 to 2023. As part of that investigation, the article addresses "Peasant Pluriactivity: Family Dynamics and Strategies, the Case of Phuyu Phuyu Grande." The objective of the article was to explain and understand peasant pluriactivity according to the family life cycle and typologies constructed based on the time dedicated to agricultural and non-agricultural activities both within and outside the municipality of Vacas. The research combined quantitative (non-probabilistic sampling) and qualitative (participant observation) methodologies. Among the main results of the investigation were the presentation of information by family life cycle (young families, intermediate families, and older families) and the construction of three family typologies:

1. Families with low dependence on local agricultural activities and high importance of external economic activities.
2. Families with medium importance of local agricultural activity, complemented by external economic activities.
3. Families with high dependence on local agricultural activity, mostly composed of older individuals.

One of the main conclusions reached is that, from this case study and without aiming to generalize, young families tend to be more pluriactive than older families, which was evidenced in the case study. Undoubtedly, to obtain more robust results, it would be necessary to study other communities, whether similar or different to the case studied.

JEL classification: A14, Q15, Q18, Q24 y Q25

Keywords: Peasant family economy, Peasant pluriactivity, Family life cycle, Family typologies, Life strategies.

Introducción

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto de investigación “Situación de la seguridad y soberanía alimentaria nutricional y pluriactividad campesina ante el cambio climático. Casos de estudio: Sistemas de vida de las comunidades de los municipios de Vacas y Anzaldo”, para simplificar más adelante simplemente se referirá al proyecto de investigación con la sigla PIA.ACC-II-PCT.19; la misma se realizó durante los años 2021 al 2023.

Los textos consultados de la economía campesina, definen a la familia campesina como unidad de producción y consumo (Chayanov, 1974 y Plaza (Ed.), 1987). Estos autores plantean a la economía familiar campesina como autosuficiente. La economía familiar campesina, en la actualidad ha cambiado bastante, ahora se habla de proceso de debilitamiento o marginalización de la agricultura campesina (Colque, Urioste, y Eyzaguirre, 2015). Esta marginalización de la agricultura campesina, implica transformaciones agrarias. Producto de estas transformaciones agrarias es la pluriactividad campesina que se quiere abordar en este escrito.

La pluriactividad campesina no es un término nuevo en el marco de la teoría de la nueva ruralidad, como se puede evidenciar en varios autores (Grammont y Martínez (coord.), 2009; Zegada, 2021; Urioste, 2017; Kay, 2009; Ormachea, 2021). La pluriactividad campesina fue estudiada desde los años 90s, en América Latina con mayor profundidad, y en particular en Bolivia, también coincide por los mismos años.

En el marco general de discusión y debate de la nueva ruralidad y de la pluriactividad campesina, lo que se pretende con el escrito, es aportar en la profundización de la comprensión de la pluriactividad campesina, para ello apelamos a la siguiente definición:

[P]or pluriactividad nos referimos a las múltiples actividades que desarrolla el campesino tanto dentro del sector agrícola como en otros sectores económicos, empleando su fuerza laboral en actividades autogestionarias o trabajando a cambio de una remuneración en economías no agrícolas. La multiplicidad de actividades implica que las relaciones con el mercado tienen lugar a través de múltiples canales y las conexiones con el mundo urbano son más complejas y dinámicas (Urioste, 2017, p.17).

A partir de esta definición, se pretende entender las dinámicas familiares y las estrategias de vida de las comunidades interandinas de Cochabamba, para ello se parte del caso de estudio en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande. La comunidad de Phuyu Phuyu Grande pertenece al municipio de Vacas que se encuentra a 84 Km. de la ciudad de Cochabamba. La distancia nos dice mucho de la cercanía de los centros poblados del departamento de Cochabamba, primero de los municipios de Arani y Punata, y luego de la misma ciudad de Cochabamba.

El presente artículo aborda la dinámica poblacional y las estrategias de vida de las familias campesinas interandinas del departamento de Cochabamba, más específicamente a partir del caso de estudio Phuyu Phuyu Grande, municipio de Vacas.

2. Metodología

La presente investigación empleó un enfoque metodológico mixto, integrando la recolección de datos cuantitativos mediante la técnica de la encuesta con una metodología cualitativa basada en acercamientos etnográficos (observación participante y entrevistas en profundidad).

Para la parte cuantitativa de esta investigación, la población sujeto de estudio corresponde a las familias afiliadas al sindicato agrario de Phuyu Phuyu. Según el libro de actas se registra que se tienen 40 afiliados de los cuales 3 son solteros (dos solteros y una soltera), por tanto, estamos hablando de una población de 37 familias, de las cuales 15 habitan de forma permanente en la comunidad, mientras que las restantes 22 familias son designadas en el lenguaje local como residentes. El concepto local de “residente”, significa que no viven en la comunidad, sólo asisten a las reuniones sindicales y a hacer trabajar sus parcelas con peones o tienen sus tierras trabajando bajo la modalidad de compañía¹.

La encuesta, se realizó durante la reunión ordinaria del sindicato agrario de Phuyu Phuyu Grande, el día 20 de febrero de 2022. Esta fecha fue elegida ya que se trata del momento de mayor congregación de los miembros del sindicato. Esto facilitó la recolección de datos, ya que en otra ocasión es difícil de realizar, porque

¹ La compañía, en el contexto de las comunidades de estudio de Vacas, se ha encontrado dos tipos. Una donde el dueño dispone de su tierra, semilla y abono químico y la otra persona trabajo, semilla y guano de animal, en la cosecha se reparten por partes iguales. El otro tipo de compañía, es cuando el dueño dispone de su tierra, la otra persona dispone de su trabajo, semilla, abono químico, guano de animales, en la cosecha se reparten 1/3 parte es para el dueño de la tierra y las otras 2/3 partes es para el que dispuso todo lo necesario para la siembra del cultivo.

la gente normalmente se encuentra en su trabajo, y los que son “residentes”, en algunos casos, sólo llegan a la reunión. De ese modo, se lograron encuestar a 19 familias. Sin embargo, desde las investigaciones-tesis² que se realizaron en el marco del proyecto de investigación PIA.ACC-II-PCT.19, lograron encuestar a 2 más, en suma, estamos hablando de 21 encuestas³. Esto representa una cobertura del 57% de las 37 familias de la población. Dado el carácter de estudio de caso de la investigación y el tamaño específico de la población, la parte cuantitativa de la misma se enfocó en la utilización de la estadística descriptiva para identificar patrones y caracterizar las dinámicas internas de la comunidad. Sin embargo, nuestra pretensión mayor es describir con acercamientos etnográficos (observación participante y entrevistas en profundidad), pues el interés radica en entender las dinámicas familiares y las estrategias de vida.

Cabe aclarar que las encuestas fueron individuales, no se aplicaron de forma colectiva, a pesar de haberse realizado en la reunión ordinaria del sindicato agrario. Es decir, las encuestas se aplicaron familia por familia de forma separada y privada. Es decir, en la reunión sindical se dispuso un espacio para realizar las encuestas de forma personalizada, es por ello que para el recojo de información se dispuso de 12 encuestadores, lo que implicó un tiempo corto para el recojo de información. Indudablemente por la forma de recojo de datos, la encuesta fue no probabilística, no obstante, los datos recolectados siguen siendo valiosos y útiles, dado que, además, de explicar los resultados que es la pretensión mayor de los estudios cuantitativos, el interés mayor de la investigación fue entender y comprender, propia de la investigación cualitativa.

3. Resultados de la investigación

Antes de describir los resultados de la investigación, es necesario explicar cómo se han construido los datos. Para procesar la información obtenida de la encuesta, se ha decidido hacerlo de manera manual con apoyo del paquete Excel, no se ha utilizado ningún paquete estadístico especializado como podrían ser el SPSS u otras. En ese sentido, se ha procesado la información entendiendo los datos, corrigiendo algunas incoherencias, mediante el retorno a la comunidad y reconsultando a las familias encuestadas.

² Se realizaron investigaciones tesis de pregrado y posgrado en las disciplinas de Economía, Antropología, Sociología y Nutrición.

³ Cabe aclarar, en cada reunión más o menos se reúnen entre 20 a 25 personas (observación participante).

Uno de los criterios más importante en la sistematización de la información, ha sido la clasificación de las familias según el ciclo de vida familiar y a partir de aquello la construcción de las tipologías de familias. La teoría detrás del ciclo de vida familiar, determinado por la edad de los padres de familia, categoriza a las familias en tres grupos:

Grupo 1. *Familia en proceso de formación (transición)*: Estructura familiar pequeña, inician con el proceso de estructuración de recursos, dependen de sus padres en términos de dotación de recursos y la edad de los padres es menor a 30 años.

Grupo 2. *Familia en formación y/o formadas*: Estructura familiar grande, con recursos ya estructurados y bajo su control directo, independiente de los padres y edad de los padres entre 30 a 50 años.

Grupo 3. *Familia en disgregación*: Estructura familiar reducida, familia con hijos casados, familia que redistribuye sus recursos productivos y edad de los padres mayor a 50 años (Ledezma, 2003, p.63; Ledezma, 2006, pp. 25-26).

Esta forma de categorizar en tres grupos, según el ciclo de vida familiar, determinado por la edad de los padres de familia, como que ha sido necesario matizar a la luz de los datos encontrados en el trabajo de campo. Estas son:

1. Familias en formación (familias jóvenes): Las edades de los padres de familia son menores o iguales a los 30 años. Estructura familiar pequeña, inician con el proceso de estructuración de recursos socioproductivos, dependen de sus padres en términos de dotación de recursos económicos. Los hijos de la familia son pequeños, todavía no aportan con fuerza de trabajo al ciclo de producción agropecuario.
2. Familias formadas y/o en disgregación (familias intermedias): Las edades de los padres de familia están entre 30 a 50 años. Estructura familiar “teóricamente grande”, con recursos socioproductivos “estructurados”. Decimos “teóricamente grande”, porque las edades de los hijos fluctúan entre los 20 a 25 años. Quienes migraron por motivos de trabajo y/o estudio o ya formaron nueva familia. Por tanto, sólo los hijos menores se encuentran con la familia. En síntesis, este grupo aglutina a las familias formadas y en disgregación.
3. Familias en disgregación (familias mayores): Las edades de los padres de familia es mayor a 50 años. Estructura familiar reducida, son familias con hijos casados y/o concubinos o migraron a otras regiones del país o del extranjero. Familias que redistribuyen sus recursos productivos a sus hijos.

A continuación, se explica, como se ha construido el dato de los porcentajes que dedican las familias a las distintas actividades económicas. Los jóvenes migran y/o forman sus familias a temprana edad en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, sólo los hijos menores de 18 años, en edad escolar (primaria y secundaria) se encuentran con sus padres, normalmente estudiando y “ayudando” en las actividades agropecuarias los fines de semana y en las épocas de vacaciones (Tabla 1).

Por esta situación se ha decidido tomar en cuenta los tiempos de trabajo de los padres de familia (papá y mamá), sólo en casos excepcionales se tomó en cuenta los tiempos de los hijos o familiares que viven bajo el mismo techo, donde efectivamente aportan en las actividades agropecuarias desarrolladas por las familias caso.

En el formulario de la encuesta se ha estructurado las preguntas en dos matrices, para recoger el dato del tiempo que dedican a las distintas actividades económicas, los integrantes de la familia que viven bajo el mismo techo. En la primera matriz, se ha registrado las actividades económicas en cuatro columnas que recoge el nombre de la actividad económica y el lugar, para luego en la segunda matriz preguntar: ¿cuántos meses al año dedican a las actividades económicas registradas en la matriz 1?

En el procesado de la información las actividades económicas se han estructurado en dos columnas:

1. Actividades agropecuarias desarrolladas en las comunidades de origen

En esta categoría están todas las actividades agropecuarias que desarrollan en las comunidades del municipio de Vacas, donde algunas familias tienen acceso a la tierra de manera intercomunal, esto ocurre cuando heredan tierra tanto la esposa como el esposo o cuando la comunidad se ha dividido en dos comunidades por problemas internos, cuando en otrora era una sola.

2. Actividades agropecuarias y no agropecuarias fuera de las comunidades de origen

En esta categoría se han considerado todas las actividades económicas no agropecuarias desarrolladas en el municipio de Vacas y fuera de ella, y en las actividades económicas agropecuarias desarrolladas fuera del municipio de Vacas, por ejemplo, en el trópico cochabambino (Chapare).

3.1 Características de las familias caso

3.1.1. Familias jóvenes

De las 21 familias encuestadas, 4 son jóvenes. Son familias con edades de los padres de familia menores o iguales a 30 años. Las edades de los hijos están por debajo de los 10 años. Aunque en las comunidades rurales, ya los hijos “ayudan” desde los 7 años, en tareas como pastoreo y en trabajos de menor esfuerzo, como en el deshierbe de los cultivos, entre otras. Por tanto, la fuerza de trabajo efectiva se concentra en los padres de familia (papá y mamá). De las 4 familias, utilizando la categoría local, 2 son “residentes”, lo cual significa que su residencia está fuera de la comunidad, las 2 familias viven en el municipio de Punata⁴, de ahí se explica que el 83% del tiempo lo dedican a actividades de costura, comercio y construcción (Tabla 1). Además, la F2 migra temporalmente a Chile y Argentina. Esta última familia viajaba a Argentina, cuando la situación económica en ese país era buena, en cambio en la actualidad los jóvenes, están viajando principalmente a Chile en las épocas de cosecha de frutas, como es el caso de F2. La F4 por lo visto no migra a otros lados.

Las familias F1 y F3, en ambos casos, los padres de familia migran temporalmente a Chile para la cosecha de frutas, y luego el mayor tiempo lo invierten en costura, comercio y construcción. Sin embargo, las madres de familia se encuentran en la comunidad desarrollando actividades agropecuarias, una con residencia en Phuyu Phuyu Grande y la otra en Rodeo, ambas pertenecientes al mismo Distrito territorial del municipio de Vacas. De ahí se explica que las actividades agropecuarias de las familias representan el 58% del tiempo dedicado al año, donde se encuentra el 100% del tiempo de la esposa y un porcentaje de tiempo del esposo (Tabla 1).

3.1.2. Familias intermediarias

De los 21 casos, 5 son familias con edades de los padres de familia entre 30 a 50 años. Lo mismo que en el grupo de las familias jóvenes, en las familias intermedias podemos dividir en dos grupos, por una parte, a las familias F6 y F7 y, por otra, a las familias F5, F8 y F9. En las familias F6 y F7, las actividades

⁴El municipio de Punata es un centro poblado, donde encontramos actividades económicas de comercio, transporte, construcción, etc.

agropecuarias siguen siendo importantes (100% y 75% respectivamente), viven en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande (Tabla 1). La F6 no tiene otra alternativa como actividad económica la agropecuaria, dado que es madre soltera que vive en la comunidad con su hijo de 17 años. Ella y su hijo costean sus gastos con la actividad agropecuaria en sus parcelas y ganándose de peonaje en actividades agropecuarias en la misma comunidad o zona. En cambio, la familia F7, donde ninguno de sus hijos ya vive en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, esta familia se costea sus gastos con las actividades agropecuarias y de vez en cuando el padre de familia viaja a la ciudad de Cochabamba a trabajar en actividades informales, para ayudar seguramente con algunos gastos para sus dos hijos menores que por lo visto estudian y trabajan en la ciudad de Cochabamba. De ahí se explica que el 75% del tiempo de la familia (papá y mamá) son dedicados a las actividades agropecuarias.

En los casos F5, F8 y F9, son familias “residentes”, 2 viven en el municipio de Punata y 1 en el municipio de Arani. Los hijos mayores de estas familias ya formaron familia o migraron a otros lugares para trabajar y/o estudiar. A excepción de los hijos menores que todavía se encuentran bajo la tutela de los padres para que por lo menos terminen el bachillerato. En los tres casos (F5, F8 y F9) las actividades agropecuarias representan entre el 8% al 17% (Tabla 1). Por tanto, las otras actividades (construcción, transporte, comercio y costura) toman mayor relevancia en términos de dedicación de tiempo.

3.1.3. Familias mayores

Las familias mayores son 12 de los 21 casos, donde las edades de los padres de familia son mayores a los 50 años. Por el tiempo de dedicación a las actividades económicas, podemos encontrar como tres grupos: A) Las familias F10, F12, F13, F18, F19 y F20; B) Las familias F11, F14 y F17; y C) Las familias F15, F16 y F21.

Las familias F10, F12, F13, F18, F19 y F20, donde las actividades agropecuarias representan el 100%. Como parte de la dinámica social, las familias mayores tienden a quedarse sólo los progenitores en la comunidad, donde las actividades agropecuarias, indudablemente son las principales. De los 6 casos, las familias F13, F18 y F20 sólo los progenitores viven. . La familia F13, viudo que vive sólo, los hijos le abandonaron, no regresan por lo visto ni a visitar.

Tabla 1

Actividades económicas y residencia según el ciclo de vida familiar en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, municipio Vacas

Clasificación según el ciclo de vida familiar	Código	Edad de los padres de familia (Años)	Tiempo de dedicación al año a las actividades agropecuarias desarrolladas en las comunidades de origen (Estimación en porcentaje)	Tiempo de dedicación al año a las actividades agropecuarias y no agropecuarias fuera de las comunidades de origen (Estimación en porcentaje)	Residencia principal	Otras residencias	Clasificación local	Algunas características
Familias en formación (familias jóvenes)	F1	(27 y 28)	Agropecuaria (58%)	Costura (Costurero), comercio y construcción (Albañil)(42%)	Phuyu Phuyu Grande	Argentina, Chile		Evangélico. Familia con 3 hijos, con edades de 9, 5 y 1 año.
	F2	(25 y 25)	Agropecuaria (17%)	Construcción (Albañil en Punata) y comercio (vende pollos en Punata); y cosecha de frutas en Chile(83%)	Punata	Phuyu Phuyu Grande, Chile	Residente	Evangélico. Familia con 2 hijos, con edades de 7 años y 6 meses.
	F3	(23 y 22)	Agropecuaria (58%)	Construcción en Punata y Arani; y cosecha de frutas en Chile(42%)	Rodeo	Phuyu Phuyu Grande, Chile		Evangélico. Familia con 2 hijos, con edades de 5 y 3 años.
	F4	(26 y 24)	Agropecuaria (17%)	Construcción (Albañil e Punata) y costura (costurera en Punata) (83%)	Punata	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Evangélico. Familia con una hija de 2 años.
Familias formadas y/o en disgregación (Familias intermedias)	F5	(49 y 46)	Agropecuaria (8%)	Construcción (albañil) (92%)	Punata	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Familia con 4 hijos, con edades de 28, 26, 22 y 20 años. Su hijo mayor es discapacitado, el resto ya tiene oficio y viven en Punata. Algunos ya con nueva familia.

Pluriactividad campesina: dinámicas y estrategias familiares, caso de Phuyu Phuyu Grande.

	F6	(37)	Agropecuaria y peonaje (peón) en la misma comunidad (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Evangélica. Madre soltera que vive con su hijo de 17 años que estudia en el Colegio de Rodeo.
	F7	(46 y 47)	Agropecuaria (75%)	Trabajos ocasionales en la ciudad de Cochabamba (25%)	Phuyu Phuyu Grande			Evangélico. Familia con 3 hijos, con edades de 24, 22 y 20 años. Una es peinadora y los otros dos están estudiando y/o trabajando.
	F8	(42 y 45)	Agropecuaria (17%)	Transporte (trabaja con volqueta) (83%)	Punata	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Evangélico. Familia con 5 hijos, con edades de 23, 19, 11, 7 y 1 año. El hijo mayor es maquinista en aserradero, sus otros hijos están estudiando, menos el último por su edad.
	F9	(47 y 45)	Agropecuaria (17%)	Comercio (venta de alimentos para pollos en Punata), costura (polleras en Arani) (83%)	Arani	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Evangélico. Familia con 5 hijos, con edades de 23, 21, 19, 18 y 14 años. Los hijos mayores tienen algún oficio, como músico, albañil, aserradero, pandero, deportista. El último hijo sigue estudiando.
Familias en disgregación (Familias mayores)	F10	(57 y 56)	Agropecuaria (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Católico. Familia con 6 hijos, con edades de 35, 32, 28, 25, 23 y 19. Sus hijos mayores ya formaron familia y/o migraron al extranjero. La familia vive en la comunidad con su hija menor y sus nietos.
	F11	(52 y 54)	Agropecuaria (75%)	Comercio (vende de miércoles a viernes, en la ciudad de Cochabamba, todo el año) (25%)	Phuyu Phuyu Grande			Católico. Familia con 7 hijos, con edades de 24, 22, 20, 18, 15, 12 y 9. Las dos hijas mayores ya tienen familia. Los hijos menores están estudiando. Tres nietos viven con la familia.
	F12	(68 y 51)	Agropecuaria (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Católico. Familia con 5 hijos, con edades de 30, 24, 22, 20 y 18. Los tres hijos mayores migraron al extranjero y/o formaron nueva familia. Los dos hijos menores están estudiando.

	F13	(68)	Agropecuaria (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Evangélico. Viudo, vive sólo, sus hijos le abandonaron, no le visitan.
	F14	(65)	Agropecuaria (75%)	Construcción (Albañil), música (músico) (25%)	Phuyu Phuyu Grande			Católica. Familia con 3 hijos, con edades de 30, 28 y 26 años. Sus dos hijos mayores migraron ya no regresaron. El esposo falleció. La viuda vive con su hijo menor. El hijo de 26 años, tiene como pretensión dedicarse a la música y a la construcción.
	F15	(54 y 52)	Agropecuaria (8%)	Construcción (Albañil), comercio (vende comida en Punata) (92%)	Arani	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Evangélico. Familia con 3 hijos, con edades de 22, 20 y 19. El hijo mayor es Técnico Superior en Contaduría y trabaja de docente en un Instituto, los hijos menores estudian.
	F16	(54 y 50)	Agropecuaria (8%)	Trabaja con molino (molinero), construcción (92%)	Punata	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Evangélico. El padre de familia es el pastor principal de la Iglesia Evangélica Pentecostal Bolivia "Sinai" Phuyu Phuyu Grande. Familia con 3 hijos, con edades de 32, 25 y 17. Los mayores son profesionales (Profesora e Ingeniero Civil), el hijo menor estudia.
	F17	(61 y 58)	Agropecuaria (58%)	Transporte (chofer) (42%)	Phuyu Phuyu Grande			Evangélico. Familia con 10 hijos, con edades 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20 y 16. Los hijos mayores tienen familia y/o se dedican a oficios como mecánica, cerrajería y costura. La última hija estudia.
	F18	(67 y 64)	Agropecuaria (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Evangélico. La familia tiene dos hijos de 40 y 38 años. Los dos hijos viven en Punata, la hija es comerciante y el hijo se dedica al oficio de la construcción. La familia, vive con el suegro (padre de la mamá) de 89 años. La madre de familia actual es la segunda esposa.

Pluriactividad campesina: dinámicas y estrategias familiares, caso de Phuyu Phuyu Grande.

	F19	(65 y 62)	Agropecuaria (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Evangélico. La familia tiene 4 hijos, con edades de 43, 41, 38 y 35. Los cuatro hijos formaron familia y/o migraron a Punata y Chapare. Actualmente, la familia vive con su sobrina y la hija de su sobrina. Además, de trabajar en las parcelas, la sobrina trabaja de peón (peonaje) en la misma comunidad.
	F20	(79 y 66)	Agropecuaria (100%)		Phuyu Phuyu Grande			Evangélico. La familia tiene 5 hijos, con edades de 35, 27, 25, 22 y 19. Todos los hijos formaron familia y/o migraron
	F21	(70 y 46)	Agropecuaria (4%)	Docente- Investigador UMSS, Consultoría (96%)	Cocha bamba	Phuyu Phuyu Grande	Residente	Católico. De su primer matrimonio tiene una hija de 32 años que vive en Francia y de su segundo matrimonio tiene una niña de 3 años.
Promedio	(57%)	(43%)						

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta PIA.ACC-II-PCT.19, febrero 2022.

Luego las familias F18 y F20, viven solos (papá y mamá), los hijos formaron familia y/o migraron por motivos de trabajo y/o estudio. En los casos F10, F12 y F19, viven con el hijo menor o sobrina, en algunos casos con nietos más. En estos casos, el hijo menor todavía se encuentra en edad escolar (secundaria). Sin embargo, la tendencia es que también el hijo menor migre ya sea por motivos de estudio y/o trabajo o a la postre forme su propia familia. En el caso de la familia F19 viven con la sobrina y su hija. La sobrina trabaja en actividades agropecuarias y también como peón en la misma comunidad (Tabla 1).

Las familias F11, F14 y F17, donde las actividades agropecuarias representan entre el 58% al 75% (Tabla 1). Las otras actividades económicas que desarrollan son: comercio, construcción, música y transporte. Y que en los casos F11 y F17, todavía tienen en su unidad familiar el último hijo en edad escolar. En cambio, en el caso F14, viuda que sólo vive con su último hijo. El hijo de la familia F14, de 26 años⁵, trabaja en actividades agropecuarias en la comunidad, en la construcción y como músico. A manera de comentario, el hijo de 26 años, tiene la pretensión de trabajar en otros lados, para así contar con ingresos económicos, dado que en las actividades agropecuarias es limitado la generación de ingresos económicos.

Finalmente, los casos F15, F16 y F21, son familias “residentes”, viven en Arani, Punata y en la ciudad de Cochabamba respectivamente. Estas familias, en el tiempo que dedican a las actividades agropecuarias han perdido importancia, varían entre el 4% al 8% (Tabla 1). Las actividades económicas a las cuales se dedican estas familias son: Construcción, comercio, molinería y docente investigador en la UMSS (Universidad Mayor de San Simón). La apuesta de estas familias que ya no viven en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, es que sus hijos estudien, y es así que los hijos mayores son profesionales (Técnico Superior en Contaduría, Profesor/a, Ingeniería Civil y Turismo) y los hijos menores están estudiando.

⁵ El joven de 26 años, es el actual dirigente del sindicato agrario de Phuyu Phuyu Grande, rompiendo todo canon, que decía que para ser dirigente uno tenía que tener pareja y experiencia. La gente mayor ha decidido nombrar a jóvenes para que aprendan y sustituyan de a poco a la gente mayor. Uno de los comunarios de aproximadamente 70 años decía, “ellos tienen que sustituirnos porque nosotros ya estamos a punto de morir, quién se va hacer cargo de la comunidad, ellos”, decía refiriéndose a los jóvenes.

3.2. Las dinámicas familiares y las estrategias de vida

Para una mejor comprensión de la información relevante. En la Tabla 2, se observa el porcentaje de familias que representan según el ciclo de vida familiar. Si triangulamos con la información de las 37 familias, donde 15 viven en la comunidad y 22 no viven en la comunidad, denominadas por los comunarios como “residentes”. En la Tabla 1, se observa que, de las 21 familias encuestadas, 13 viven en la comunidad y 8 son residentes. Eso significa que de los que viven en la comunidad fueron encuestados, 13 de 15 familias, y 8 de 22 familias que no residen en la comunidad. De hecho, la probabilidad de encuestar a todos lo que no residen en la comunidad es muy difícil, porque siempre van pidiendo licencia o encargan al que trabaja su tierra que pague la asistencia, en caso de no ser posible incluso pagan multas por los trabajos comunales y por cuotas sindicales⁶.

Entonces, del total de familias, el 60% de las familias no viven en la comunidad, son residentes, donde su actividad principal está fuera de la comunidad. En cambio, estamos hablando del 40% de las familias que viven en la comunidad.

La Tabla 2, muestra la tendencia de la conformación de las familias según el ciclo de vida familiar. La teoría de la sociología rural indica, el envejecimiento de la agricultura campesina, esa realidad no es ajena según los datos encontrados en Phuyu Phuyu Grande, porque la posibilidad de encontrar familias jóvenes o jóvenes solteros que sólo se dediquen a la agricultura es cada vez menor. En cambio, encontramos familias mayores, que viven en la comunidad solos sin sus hijos (viudo/a o en pareja y la edad de los padres de familia son mayores a 60 años), donde invierten el 100% de su tiempo a actividades agropecuarias, tienen sus parcelas y sus ganados mayores y menores. De hecho, si una familia tiene ganado, esto le amarra a quedarse en la comunidad, porque todos los días tienen que pastear (ya sea libre el ganado o amarrado, pero igual tiene que una persona mirar permanentemente).

En este punto, podemos introducir la pregunta ¿va desaparecer la agricultura familiar campesina? Esta pregunta se viene haciendo, con mayor insistencia desde los años 70s del siglo pasado, por autores, como Bartra, R. (1974) y Bartra, A. (1979).

⁶ Las cuotas sindicales, son pagos mensuales en dinero que realizan todos los afiliados para los gastos de representación del dirigente de la comunidad en los eventos orgánicos y de gestión a nivel regional y nacional.

Tabla 2

Número y porcentaje de familias encuestadas según el ciclo de vida familiar en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, municipio Vacas

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CICLO DE VIDA FAMILIAR	NÚMERO DE FAMILIAS	% DE FAMILIAS
Familias jóvenes	4	19
Familias intermedias	5	24
Familias mayores	12	57
Total	21	100

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta PIA.ACC-II-PCT.19, febrero 2022.

Ya pasaron 50 años y sigue existiendo la agricultura familiar campesina, entonces la segunda pregunta es ¿Por qué, pese a las dificultades en la producción, en la comercialización y por la migración de los jóvenes, seguimos hablando de la agricultura familiar campesina? Algunas respuestas que encontramos en nuestras reflexiones, podríamos pensar que la agricultura familiar campesina se recrea y se resignifica, en particular con la introducción de riego, semillas de corta maduración e introduciendo nuevas variedades y especies, en algunos casos. En el caso de Phuyu Phuyu Grande, con seguridad podemos mencionar en la tecnificación del sistema de riego de alguna manera hace pensar en la continuidad de la agricultura campesina en la zona, pese a las adversidades de minifundio, bajo rendimiento de los cultivos, bajos precios en los mercados para los productos agrícolas campesinos y sobre todo por el cambio climático que se caracteriza por lluvias cortas, lluvias tardías, lluvias torrenciales, heladas repentinas, vientos huracanados, etc.

La pregunta, por supuesto, es ¿qué permite el riego, que no ocurre con la producción de temporada bajo lluvia, que se conoce como la producción a secano? Desde nuestro punto de vista el riego permite producir alimentos para las épocas donde es escaso, es decir, pueden contar con sus cultivos tradicionales para los meses de febrero a abril, producto de la producción a secano, pero pueden tener algunos productos (papa, arveja y haba) todo el año si tienen riego y carpas solares, para no tener problemas con las heladas. Entonces, el riego puede permitir tener productos en épocas donde los precios son mejores, dado que la economía es regulada por las leyes del mercado: la libre oferta y la libre demanda.

Contar con especies y variedades de corta maduración, significa salvar la producción a secano, porque el periodo de lluvia se redujo de 8 a 3 meses actualmente.

En otrora llovía más o menos desde el mes de septiembre hasta abril. Ahora la lluvia se acortó y llueve normalmente desde noviembre o diciembre, hasta febrero a lo sumo hasta marzo. Por tanto, los campesinos están en permanente búsqueda de semillas, que ellos llaman en su idioma “juchuy muju”, su traducción al castellano es “semilla de corta maduración”. Producto de aquello, en Phuyu Phuyu Grande, encontramos más la variedad de papa, waych’a, que es una semilla mejorada comercial.

A estas estrategias locales de producción, se suma la “pluriactividad campesina”. La pluriactividad campesina, es una categoría académica, por ahí antigua conocida con otros nombres. Estamos pensando, por ejemplo, en la categoría de control vertical de pisos agroecológicos que fue una estrategia local ancestral practicada por los campesinos. El control vertical de pisos agroecológicos con dos variantes, el primero, que este control vertical pueden hacerlo en la misma comunidad, resultado de que la comunidad tiene acceso a pisos agroecológicos. El segundo, estamos hablando de viajes interzonales, viajes cortos o largos, donde los campesinos se trasladaban de un lugar a otro intercambiando productos o incluso produciendo en otros lugares. Como ejemplo, podemos encontrar, familias de las alturas de Sacaba que tenían espacios en el trópico, hoy conocido como Chapare, donde sembraban yuca, “papalusa”⁷, variedad de frutas, y sobre todo posiblemente coca.

Ahora, estos viajes interzonales matizados los podemos encontrar en estudios como el de Antequera, que plantea la categoría de “control vertical de pisos socioeconómicos”. Desde los estudios de la ciudad de El Alto, donde los campesinos, además, de ser agricultores, son cerrajeros, pintores, albañiles, comerciantes, transportistas, etc. Han diversificado sus fuentes de ingresos económicos haciendo uso del “control vertical de los pisos socioeconómicos” muy relacionado con la multilocalidad como estrategia de ocupación territorial urbano rural de las comunidades andinas de Bolivia (Antequera, 2017, pp. 141-147).

Ahora nuevamente volvamos a la pregunta, **¿Están desapareciendo las familias campesinas?** y la respuesta es no, porque están resignificando el campo rural. Ahora la mayoría de nuestros encuestados que se encuentran en el área rural, que viven, por decir el 100% del tiempo, son gente mayor, por encima de los 60 años. Eso significa que dentro de poco **¿estas tierras quedaran abandonadas?**,

⁷ Parecido a la papa, tubérculo con cáscara gruesa que se produce en el trópico cochabambino.

creemos que no, pensamos que los hijos tomaran la posta, en muchos o pocos casos, pero también por ahí si las tierras quedan abandonadas y no cumplen la función económica social, en el lenguaje coloquial de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA). La comunidad tomará la decisión con seguridad de redistribuir entre las familias que viven en la comunidad y la están trabajando, en esa lógica de que la tierra es de quien la trabaja o de quién cumple con las obligaciones comunitarias, como las cuotas sindicales y los trabajos comunales, por decir lo menos.

Tabla 3

Tipologías de familias según las actividades económicas desarrolladas en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, municipio Vacas

TIPOLOGÍA DE FAMILIAS	TIEMPO DE DEDICACIÓN AL AÑO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN (ESTIMACIÓN EN PORCENTAJE)	TIEMPO DE DEDICACIÓN AL AÑO A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y NO AGROPECUARIAS FUERA DE LAS COMUNIDADES DE ORIGEN (ESTIMACIÓN EN PORCENTAJE)	NÚMERO DE FAMILIAS	% DE FAMILIAS
Tipo I	4 – 17 (10)	96 – 83 (90)	(Familias jóvenes = 2; Familias intermedias = 3; y Familias mayores = 3) 8	(Familias jóvenes = 10; Familias intermedias = 14; y Familias mayores = 14) 38
Tipo II	58 – 75 (66)	42 – 25 (34)	(Familias jóvenes = 2; Familias intermedias = 1; y Familias mayores = 3) 6	(Familias jóvenes = 10; Familias intermedias = 5; y Familias mayores = 14) 29
Tipo III	100	0	(Familias jóvenes = 0; Familias intermedias = 1; y Familias mayores = 6) 7	(Familias jóvenes = 0; Familias intermedias = 5; y Familias mayores = 28) 33
Total	21	100		

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta PIA.ACC-II-PCT.19, 20 de febrero de 2022.

3.3. Construyendo tipologías de familias

La Tabla 3, resume las tipologías de familias encontradas en función a los tiempos que le dedican a las actividades agropecuarias desarrolladas en las comunidades de origen y a las actividades agropecuarias y no agropecuarias fuera de las comunidades de origen.

¿Qué es lo que encontramos en la Tabla 3?

- A las familias jóvenes sólo las podemos encontrar en los tipos I y II, es decir, donde las actividades agropecuarias son medianamente importantes y donde han dejado de ser importantes en la generación de ingresos económicos. Por tanto, toman importancia las actividades agropecuarias y no agropecuarias fuera de la comunidad de origen, sobre todo actividades como la construcción, el comercio y el transporte.
- A las familias intermedias las podemos encontrar en las tres tipologías de familias. Sin embargo, donde podemos encontrar más es en el tipo I y menos familias en los tipos II y III. Esto se explica, al encontrarse en una población económica activa, apuestan a actividades como la construcción, el comercio y el transporte, como ya se dijo de las familias jóvenes.
- A las familias mayores las podemos encontrar en las tres tipologías de familias. Sin embargo, lo que llama la atención, es que la mayoría de los encuestados se encuentran en el tipo III, donde las actividades agropecuarias en términos de tiempo de dedicación representan el 100%. Cuando las personas mayores, tienen edades iguales o mayores a los 60 años, tienden a quedar viudo o viuda, normalmente, se quedan solos en el campo, porque los hijos e hijas emigraron y/o formaron nueva familia. En algunos casos nos hemos enterado con la triste noticia que no les visitan sus hijos, se olvidan de sus padres. En otros casos de las familias mayores, si bien ya cuentan con hijos mayores casados y/o emigraron; los hijos menores todavía estudian en secundaria o están estudiando en algún Instituto, Normal Superior o Universidad. Cuando todavía tienen hijos en edad de estudio, los padres de familia tienen que seguir pensando en generar recursos económicos y muchas veces para ello tienen que dedicarse a actividades no agropecuarias fuera de la comunidad de origen.

Indudablemente, estas tres tipologías de familias, no son modelos, sin embargo, nos da una idea de las tendencias de la pluriactividad campesina con doble o más residencias de los tipos I y II.

La figura 1 que se muestra a continuación es un intento de visibilizar aún más la dinámica poblacional y las estrategias de vida de las familias de la comunidad de Phuyu Phuyu Grande. A partir de la información recolectada en el trabajo de campo, triangulando la encuesta con observación participante y entrevistas en profundidad, se llega a las siguientes estimaciones. La gran mayoría son familias residentes, representan el 60% (22) de las familias. Y entre las familias que se dedican medianamente y al 100% del tiempo a las actividades agropecuarias dentro del municipio de Vacas, representan el 40% (15) de las familias.

Pese a estos datos, bastante desalentadores, seguimos insistiendo que la agricultura familiar campesina no va desaparecer, mientras existan condiciones materiales (sobre todo tierra, agua y fuerza de trabajo) para seguir produciendo alimentos, por lo menos para el consumo familiar si ya no alcanza para vender. No olvidar que la estrategia familiar campesina es: “producir para comer y el excedente se vende”, si no hay excedente no se vende.

Figura 1

Tiempo de dedicación al año a las actividades económicas, según tipologías de familias en la comunidad de Phuyu Phuyu Grande, municipio Vacas

Fuente: Elaboración propia con base a la tabla 3.

Conclusiones

Este artículo ha pretendido ser un primer avance para entender la dinámica poblacional y las estrategias de vida de las familias de la comunidad de Phuyu Phuyu Grande.

¿Cuáles son las tendencias, sin ánimo de generalizar los resultados? La construcción de las tipologías, permitió encontrar tres tipos de familias vinculadas a las dimensiones: dinámica población y estrategias de vida. En la primera tipología de familias, donde las actividades agropecuarias desarrolladas en las comunidades de origen han perdido importancia y han tomado relevancia en particular, actividades no agropecuarias desarrolladas fuera de la comunidad de origen, en este tipo de familias se encuentran las familias jóvenes, intermedias y mayores. En la segunda tipología de familias, donde las actividades agropecuarias desarrolladas en las comunidades de origen son medianamente importantes, encontramos a las familias jóvenes, intermedias y mayores. En la última tipología de familias, sólo se encuentran las familias intermedias y mayores, pero con mayor peso las familias mayores.

A partir de la información expuesta, para el caso estudiado, la tendencia está indicando, que las familias jóvenes, cada vez menos están apostando a las actividades agropecuarias locales, es más están buscando trabajos donde es posible encontrar mejores ingresos económicos, estas son: comercio, transporte y construcción, sumado con la posibilidad de migrar, en los últimos años a Chile, donde trabajan en la cosecha de frutas.

A las familias intermedias y mayores, encontramos en las tres tipologías de familias. Sin embargo, lo que llama la atención, es que sólo encontramos a las familias, con edades de los padres mayores de los 60 años que dedican el 100% de su tiempo a las actividades agropecuarias. Este dato, sumado con la situación de que están quedando solos, papá y mamá, o incluso solos resultado de la viudez, y que en algunos casos quedan abandonados por sus hijos, porque estos últimos emigraron y/o formaron nueva familia fuera del municipio de Vacas.

Referencias bibliográficas

- Antequera, N. (2017). La gestión de la economía rural desde los centros urbanos: El control vertical de los pisos socioeconómicos. En F. Tierra (Ed.), *Memoria Conferencia: Repensando el modelo agrario boliviano. Situación actual y dinámicas de cambio* (págs. 141-147). Fundación Tierra.
- Bartra, A. (1979). *La explotación del trabajo campesino por el capital*. Macehual, S.A.
- Bartra, R. (1974). *Estructura agraria y clases sociales en México*. ERA.
- Chayanov, A. V. (1974). *La organización de la unidad económica campesina*. Nueva Visión.
- Colque, G., Urioste, M., y Eyzaguirre, J. L. (2015). *Marginalización de la agricultura campesina e indígena: Dinámicas locales, seguridad y soberanía alimentaria*. Fundación Tierra.
- Grammont, H., y Martínez, L. (Coords.). (2009). *La pluriactividad en el campo latinoamericano*. FLACSO.
- Kay, C. (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? *Revista Mexicana de Sociología*, 71(4), 607-645.
- Ledezma, J. L. (2003). *Economía andina: Estrategias no monetarias en las comunidades andina quechuas de Raqaypampa*. Abya-Yala.
- Ledezma, J. L. (2006). *Género, trabajo agrícola y tierra*. Abya-Yala.
- Ormachea, E. (2021). *Desagrarización, descampesinización y pluriactividad campesina en Bolivia*. CEDLA.
- Plaza, O. (Ed.). (1987). *Economía Campesina*. DESCO.
- Urioste, M. (2017). *Investigaciones del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural: Pluriactividad campesina en tierras altas. “Con un solo trabajo no hay caso de vivir”*. Fundación Tierra.
- Zegada, A. (2021). *Dinámica de la pluriactividad campesina en la región de los valles interandinos de Potosí y Cochabamba*. CIPCA.